

PR-СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ: КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Глемботцька О.

PR STRATEGY OF UKRAINE: CULTURAL HERITAGE AND NATIONAL IDENTITY IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL COMMUNICATION

Hlembotska O.

Сучасна Україна переживає період активного переосмислення власної культурної ідентичності, що зумовлено, у першу чергу, збройною агресією сусідньої держави. На нашу думку, війна, яку росія веде проти України, є не лише міжнародним конфліктом, а й війною ідентичностей, адже збройні та інформаційні удари ворога спрямовані саме на підірив стійкості нашого народу та віри українців у свою самобутність, знецінення виборених століттями свобод, знищення нас, як нації. Саме тому одним із ключових напрямів сучасної PR-стратегії України стає утвердження культурної спадщини й національної ідентичності як основи міжнародної комунікації, що формує позитивний імідж держави та зміцнює її позиції на світовій арені.

24 лютого 2022 року стало датою, що назавжди увійшла в історію українського народу як день початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Під ударами війни опинилися не лише державні інститути, а й найцінніше – людські життя, родини, діти. Мільйони українців, передусім жінки з дітьми, були змушені залишити рідні домівки й шукати безпеки за межами своєї Батьківщини, отримавши статус біженців у різних країнах світу.

Важливо наголосити, що міжнародне співтовариство, усвідомлюючи гуманітарні наслідки воєнних конфліктів, сформувало чітку систему правових гарантій для захисту прав осіб, змушених залишити свої домівки. У центрі цієї системи – положення, які забезпечують не лише фізичну безпеку, а й духовно-культурну цілісність людини як носія національної ідентичності.

У зазначених умовах міжнародна комунікація українців стає не лише важливим інструментом збереження нашої національної культурної спадщини,

а й провідним елементом системи популяризації української культури, посиленням її впливу у світовому просторі. Саме тому норми міжнародного права покликані забезпечувати збереження культурного різноманіття та підтримку мовної й релігійної самобутності народів, які опинились у ситуації вимушеного переселення. У цьому контексті особливу увагу привертають основні міжнародно-правові документи, що встановлюють статус і права біженців, серед яких особливо важливу роль відіграють:

- Конвенція про статус біженців, 1951 р. (Україна приєдналася до Конвенції 10 січня 2002 року), прямо не містить статті про право на збереження культури чи мови, але ст. 4 гарантує свободу релігії і право здійснювати релігійні обряди, що охоплює елементи національної культурної самобутності; ст. 22 гарантує доступ до освіти – держава має надавати дітям-біженцям такі самі умови для початкової освіти, як і власним громадянам [3]. Це створює правову основу для організації навчання з урахуванням мовних і культурних особливостей біженців. Отже, хоча Конвенція не вживає слів «мова» чи «традиції», але вона визнає освітні й духовно-культурні права як невід’ємну частину людської гідності;

- Загальна декларація прав людини (1948 р.). Ст. 26 визнає право кожного на освіту, що має сприяти «повному розвитку людської особистості»; ст. 27 гарантує право вільно брати участь у культурному житті суспільства [1]. Ці положення поширюються й на біженців, адже декларація має універсальний характер і охоплює всіх людей, незалежно від їхнього статусу;

- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.). Це основний документ, який прямо регулює культурні права: ст. 13 закріплює право кожного на освіту, яка має сприяти взаєморозумінню, терпимості та дружбі між народами; ст. 15 визнає право кожного брати участь у культурному житті, користуватися досягненнями культури та зберігати власну культурну ідентичність [4]. Отже, Пакт надає біженцям право зберігати свою культуру, мову й традиції, навіть перебуваючи за межами країни походження;

- Конвенція про права дитини (1989 р.), прямо поширюється і на дітей-біженців. Так, ст. 29 визначає, що освіта має бути спрямована на розвиток поваги до культурної ідентичності, мови й цінностей дитини; ст. 30 гарантує дітям, які належать до етнічних, релігійних або мовних меншин, право користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію і користуватися рідною мовою [2]. Це найпряміше формулювання права на збереження національних традицій і мови серед усіх міжнародних актів.

Згадані нормативно-правові акти формують міцні правові засади для збереження культурної спадщини, національної ідентичності біженців, зокрема українців, які були змушені покинути свою країну через воєнні дії.

Україна, у свою чергу, також реалізує політику, спрямовану на збереження культурної спадщини і національної ідентичності засобами державних програм культурної дипломатії та підтримки українців за кордоном. Так, ЗУ «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» [5] визначив мету, завдання, принципи, напрями, особливості формування та реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності як складової забезпечення національної безпеки України, гарантії участі громадян України, закордонних українців, громадських об'єднань та інших інститутів громадянського суспільства в її реалізації. Документ визначає повноваження органів державної влади й органів місцевого самоврядування у цій сфері.

Отже, як міжнародне, так і національне законодавство спрямоване на збереження історичної та культурної спадщини народу, захист його права на мову, освіту й духовну самобутність. Тому, попри вимушене переселення, наші співвітчизники залишаються невід'ємною частиною українського суспільства – носіями його духовності, культури, традицій і мови.

Українська мова є одним із ключових чинників формування національної ідентичності, фундаментальним елементом культурної самоідентифікації, символом національної єдності й державності. Через мову відбувається не лише комунікація, а й трансляція культурного досвіду, духовних цінностей,

моделювання світогляду. Поширення української мови в міжнародному середовищі сприяє формуванню позитивного іміджу України як сучасної, відкритої й культурно багатой держави.

Але українізація в сучасному розумінні – це не лише мовна політика, а комплексна система дій, спрямованих на збереження культурної спадщини, підтримку національної ідентичності й інтеграцію української культури у світовий гуманітарний простір. Її реалізація засобами освітніх програм, культурних ініціатив, популяризації української мови в медіа та цифровому середовищі сприяє зміцненню духовного суверенітету держави, а правова декларація шляхів формування української національної та громадянської ідентичності відіграє провідну роль у процесі збереження та примноження культурної спадщини і є пріоритетним напрямом правотворчої діяльності України.

Отже, культурна спадщина й національна ідентичність є ключовими складовими сучасної PR-стратегії України, спрямованої на зміцнення її позицій у системі міжнародної комунікації. Завдяки збереженню традицій, популяризації української мови, розвитку культурної дипломатії та міжкультурного діалогу держава формує впізнаваний і позитивний імідж, підкреслює свою самобутність і духовну єдність. У період воєнних викликів політична та культурна дипломатія України набуває нових комунікаційних форм: від офіційних державних заходів до ініціатив громадянського суспільства, творчих проєктів, освітніх і наукових програм, що репрезентують українську культуру й цінності світовій спільноті. У цьому контексті міжнародна PR-стратегія виступає важливим інструментом міжкультурної комунікації, завдяки якій відбувається не лише поширення інформації, а й утвердження національної ідентичності та зміцнення довіри до України на глобальному рівні.

Список використаних джерел

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. Офіційний текст документа. Париж: ООН, 1948. 30 с. URL: <https://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/> (дата звернення: 17.09.2025).
2. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. Офіційний текст документа. Нью-Йорк: ООН, 1989. 41 с. URL: <https://www.unicef.org/ukraine/konventsiya-pro-prava-dytyny> (дата звернення: 15.09.2025).
3. Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 р. // Офіційний текст документа. Женева: ООН, 1951. 42 с. URL: <https://www.unhcr.org/ua/> (дата звернення: 17.09.2025).
4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. *Зібрання чинних міжнародних договорів України*. Київ, 2002. Т. 1. С. 345–357. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 17.09.2025).
5. Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності : Закон України від 23 серп. 2023 р. № 3300-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 46. Ст. 116. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3300-20> (дата звернення: 25.09.2025).